

FARKLI KARIŞIM ORANLARINDAKİ İNEK, AT VE DEVE GÜBRESİNDEN ANAEROBİK FERMANTASYONLA BİYOGAZ ÜRETİMİ

Nurlan AKHMETOV

Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Prof. Dr. İrfan AR

Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye

ÖZET

Bu çalışmada biyogaz üretiminde inek, at ve deve gübresi farklı karışım oranlarında kullanarak elde edilecek biyogaz miktarlarının ve biyogaz üretimi açısından en uygun karışım oranlarının belirlenmesi amacıyla deneyler gerçekleştirilmiştir. Laboratuvar ölçekli anaerobik fermantasyon deneyleri laboratuvar ortamında 500 mL'lik cam şişelerde, kesikli fermantasyon yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Deneyler mezofilik sıcaklık şartları altında (35°C), 34 gün boyunca yürütülmüştür. Deneylerde % 4 kuru madde oranı, % 10 aşılama oranı ve 3 farklı gübre ile 10 farklı bileşime sahip deney karışımları oluşturulmuştur. Deneylerden elde edilen verilerin analizi sonucunda en yüksek biyogaz üretiminin 192 mL/gün ile kuru madde oranı % 4, inek ve at gübresi oranı (50/50) ve aşılama oranı % 10 olan R7 uygulamasında elde edildiği belirlenmiştir.

Yapılan deneyler sonucu elde edilen biyogazın metan (CH₄) içeriğinin % 2 ile % 46 arasında değiştiği gözlenmiştir. Düşük biyogaz üretimine karşın en yüksek metan (CH₄) verimi, % 46 ile kuru madde oranı % 4 olan, % 100 at gübresinin kullanıldığı ve aşılama oranı % 10 olan R2 örneğinden elde edilmiştir.

Mezofilik şartlarda biyogaz üretimi için pH aralığının 6.8 - 7.8 arasında olması gerekmektedir. Bu nedenle reaktörün pH değeri kontrol edilmiş ve pH oranında ciddi bir düşüş gözlenmemiştir. Tüm reaktörlerin pH değeri yukarıda belirtilen ideal aralıkta tutulmuştur, 34 gün boyunca reaktörlere müdahaleyi gerektirecek her hangi bir duruma rastlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Alternatif Enerji, Anaerobik Çürütme, Hayvan Gübreleri, Biyogaz

BIOGAS PRODUCTION FROM COW, HORSE AND CAMEL MANURES WITH DIFFERENT MIXTURE RATES BY ANAEROBIC FERMANTATION

ABSTRACT

In this study, experiments were carried out in order to determine the amount of biogas to be obtained by using cow, horse and camel manure in different mixing ratios in biogas production and optimum mixing rates in terms of biogas production.

Laboratory-scale anaerobic fermentation experiments were carried out in laboratory in 500 mL glass bottles by batch fermentation method. The experiments were carried out under mesophilic temperature conditions (35 °C) for 34 days. In the experiments, 4% dry matter ratio, 10% inoculation rate and 3 different fertilizers and 10 different composition mixtures were formed. As a result of the data obtained from the experiments, it was determined that the highest biogas production was obtained with R7 mL with dry matter ratio of 4%, cow and horse manure ratio (50/50) and grafting rate of 10% with 192 mL / day.

It was observed that the methane (CH₄) content of the biogas obtained from the experiments varied between 2% and 46%. Despite the low biogas production, the highest methane (CH₄) yield was obtained from R2 sample with 46% dry matter 4%, 100% horse manure and 10% inoculation rate.

For biogas production under mesophilic conditions, the pH range should be between 6.8 - 7.8. Therefore, the pH of the reactor was controlled and no significant decrease in the pH ratio was observed. The pH value of all reactors was kept within the ideal range mentioned above, there were no conditions requiring intervention in the reactors for 34 days.

Keywords: Alternative Energy, Anaerobic Digestion, Animal Manures, Biogas

1. GİRİŞ

Günümüzde tüm ülkeler, küresel ısınmayla mücadele etmekte, enerji açığını kapatmak, çevre problemlerini çözebilmek ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmektedir. Tarımsal potansiyelleri yüksek olan ülkeler, biyokütle ürünü olan biyogaz, biyodizel ve biyoetanol üretimi ile bu konuda kendilerine avantaj sağlamaktadır.

Hayvansal ve bitkisel atıklar için çevresel açıdan kabul edilebilir en etkili çözüm yöntemlerinden birisi biyokütle enerji dönüşüm sistemleridir. Bu sistemlerle; organik atıklardan hem enerji hem de besin değeri yüksek organik gübre elde edilmektedir [1].

Fotosentez amacıyla bitkiler tarafından tutulan enerjinin insanların beslenmesi için sadece 1/150'si kullanılmaktadır [2]. Hayvanlar ise yemdeki besin maddelerinin ancak % 45'inden yararlanabilirler [3]. Bitki besin maddelerinin yarısından fazlası dışkı ile ahır gübresine geçer. Bu nedenle beslenme amacıyla kullanılmayan bitkisel ve hayvansal artıkların yenilenebilir ve çevre dostu enerji kaynağı olarak kullanılması uzun yıllar boyunca araştırılmış ve bazı sonuçlar uygulamaya aktarılabilmektedir.

Depolanmaları sırasında hayvan dışkılarının doğal bozunumu sonucu oluşan CH₄ salınımı, sera gazlarından kaynaklanan küresel ısınmaya neden olması dolayısı ile istenmeyen bir durumdur [4].

Ayrıca hayvan gübrelerinin depolanması sırasında içerdikleri azot ve fosfor yüzey sularında yaşanmaya ve toprakla yeraltı sularında kirlenmeye neden olmaktadır [5].

Metan gazı atmosferde karbondioksit göre daha az bulunmasına karşılık küresel ısınma üzerinde 23 kat daha fazla etkilidir [6].

Günümüzde köylerimizin birçoğunda üretilen hayvan gübreleri yakılmaktadır. Bunun milli ekonomiye olan zararı küçümsenemeyecek kadar yüksektir. Hayvan gübrelerinin tezek olarak yakılmasıyla hem yeterli enerji sağlanamamakta hem de topraklarımızın bu gübreden faydalanması engellenmektedir [7].

Organik madde ihtiva eden atıkların mikrobiyolojik yönden değerlendirilmesi hem çevre kirliliğini önleme hem de temiz enerji üretimi sağlaması bakımından önem taşımaktadır. Ülkemizde gün geçtikçe büyükbaş hayvan sayısında artış meydana gelmekte ve bu durum her geçen gün büyükbaş hayvan atık miktarının artmasına sebep olmaktadır. Özellikle hayvancılığın yapıldığı bölgelerde bu atıklar büyük sorun teşkil etmekte ve o bölgede yaşayan bölge halkı için tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle büyükbaş hayvan atıklarının bertarafı her geçen gün önem kazanmakta ve bunun için çözüm yolları araştırılmaktadır [8].

Hayvan ağırlığı bazında, üretilebilecek günlük ve yıllık yaş gübre miktarları; büyükbaş hayvan canlı ağırlığının % 5-6'sı kg-yaş gübre/gün, koyun-keçi canlı ağırlığının % 4-5'i kg-yaş gübre/gün, tavuk canlı ağırlığının % 3-4'ü kg-yaş gübre/gün. Bu değerlerden yola çıkarak bir hesaplama yapıldığında; 1 ton sığır gübresinden 33 m³ biyogaz, 1 ton kümes hayvanı gübresinden 78m³ biyogaz, 1 ton koyun gübresinden ise 58 m³ biyogaz üretilebileceği görülebilir [9].

Biyogaz üretiminde kullanılan mikroorganizmalar yaşama sıcaklıklarına göre üç gruba ayrılırlar; sakrofilik, mezofilik ve termofilik mikroorganizmalar. Sakrofilik mikroorganizmaların yaşam

sıcaklığı 25°C altındaki sıcaklıklardır. Bu sıcaklıklarda materyallerin veya fermentörün ısıtılmasına gerek yoktur, ancak bozunma performansı veya gaz üretimi düşüktür. Bu yüzden biyogaz tesislerinin ekonomik bir şekilde işletilmesi mümkün değildir. Bilinen metan oluşturmalarının büyük kısmının sıcaklık isteği 35 ve 42°C arasındaki sıcaklık alanında bulunmaktadır. Mezofilik alanda faaliyet gösteren tesisler uygulamada en yaygın görülenlerdir, çünkü bu sıcaklık alanında nispeten yüksek bir gaz verimliliği ve iyi bir süreç kararlılığı sağlanabilmektedir [10].

Termofilik koşullarda (50-60 °C) anaerobik arıtımın, metabolik hızın yüksek olması gibi üstünlüğünün yanında, mezofilik koşullara göre daha az kararlı olması ve daha fazla enerji gereksiniminin olması gibi olumsuzlukları vardır [11].

Anaerobik bozunmanın çeşitli aşamalarına katılan mikroorganizmalar, en iyi büyüyecekleri farklı pH değerlerine gereksinim duyarlar. Örneğin hidrolize eden ve asit üreten bakteriler için en elverişli pH düzeyi 5,2 ile 6,3 arasında bulunmaktadır. Ancak bu bakteriler bu değerlere bağlı kalmak zorunda olmayıp, biraz daha yüksek pH değerlerinde de biyokütleyi dönüştürebilirler. Ancak faaliyetleri bundan ötürü bir miktar azalır. Buna karşın asetik asit oluşturan bakteriler ve metanojenik arkeler mutlaka 6,5 ile 8 arasındaki nötral alanda bulunan bir pH değerine ihtiyaç duyarlar [12].

Alıkonma süresi atıkların fermentör içinde kaldığı süreyi ifade eder. Organik maddelerin parçalanarak gaz açığa çıkması ve bu işlemleri gerçekleştiren bakterilerin üreme hızları alıkonma süresine bağlıdır. Kullanılan atığın türüne ve üreteç çeşidine göre değişebilir [13].

Reaktör içindeki gübre ile su karışımından meydana gelen sıvının sürekli veya belli aralıklarla karıştırılması gereklidir. Karıştırma, oluşan gazın sıvı üzerinde meydana gelen köpüğü geçip yüzeye çıkmasını sağladığı gibi sıvıdaki malzemelerin dibe çökmesini önlemekte ve bakterilerin organik maddelerle homojen bir şekilde temas etmesini sağlamaktadır. Bunun sonucunda ise gaz üretimi %10-15 artabilmektedir [14].

Hayvan gübrelerinin içerisinde yer alan mikroorganizmalar istenen dönüşüm hızına ulaşması için yeterli olmayabilir. İşletilmekte olan başka bir tesisten alınan çamur (aşı) yüksek mikroorganizma içermesi nedeni ile yeni çalışacak tesisin işletmeye alınma sürecini kısaltır [15].

Ağayev, E., Ugurlu, A. laboratuvar şartlarında kesikli ve sürekli sistemlerde at gübresi ve aynı zamanda at gübresi ve arıtım çamuru karışımının biyogaz üretim potansiyelini araştırmışlardır. At gübresi ile beslenen ve kesikli çalıştırılan setlerde 35 gün sonunda biyogaz üretimi % 0,5, % 1, % 2 ve % 4 toplam katı madde (TKM) konsantrasyonlarında sırasıyla 339 mL/gUKM, 374 mL/gUKM, 370 mL/gUKM, 381 mL/gUKM olmuştur. Kesikli sistem çalışmalarının ikinci bölümünde araştırmacılar, at gübresinin arıtım çamuru ile karışımının biyogaz üretim verimini incelemişlerdir. At gübresi (% 90) ve arıtım çamuru (% 10) karıştırmışlar ve biyogaz verimini iki farklı % 4 ve % 2 TKM derişiminde incelemişlerdir. 35 gün sonunda biyogaz verimi sırasıyla 410 mL/gTKM ve 425 mL/g TKM olmuştur [16].

Alvarez ve Liden yaptıkları anaerobik fermantasyonla biyogaz üretimi deneylerinde lama, koyun ve inek gübresi karışımlarını kullanmışlardır. İlk aşamada 5 farklı organik yükleme oranında (0,5-3-4-6 ve 8 kgUK m gün), 18 ve 25°C'de deneyleri gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışmada her biri 1,8 L hacimli 10 reaktör kullanmışlardır. İkinci aşamada ise deneyler 25°C'de en uygun organik yükleme oranında değişik oranlarda lama, inek ve koyun gübresi ile yapılmıştır. Araştırmacılar yüksek organik yükleme oranlı, düşük hidrolik bekleme süreli ve yüksek uçucu katı içerikli beslemenin anaerobik fermantasyon işleminin kararlı halde kalmasında zorluklara neden olduğunu belirtmişlerdir. Gübre karışımının fermantasyonunda günlük biyogaz üretimi 290-570 mL, metan konsantrasyonu ise % 44-60 aralığında bulunmuştur. Gübre karışımının metan verimi, sadece lama gübresinin metan veriminden % 35 daha yüksek bulunmuştur [17].

Kalia ve Singh tarafından yapılan çalışmada at gübresi, büyükbaş hayvan gübresi ile 0:1, 1:4, 2:3, 1:1, 3:2 oranlarında karıştırılarak 25°C'de 12 hafta bekletilmiştir. Deneylerde 3 litrelik reaktörler kullanılmıştır. Çalışmada her kg saf hayvan gübresi başına 29 L biyogaz üretildiği belirlenmiştir.

Karşılaştırma amacıyla iki ayrı biyogaz tesisi bir yıl boyunca çalıştırılmıştır. Bu çalışmada 2 m³'lük biyogaz tesisi 1:4 oranında at ve sığır gübresi karışımı ile ve 1 m³'lük biyogaz tesisi saf sığır gübresi ile çalıştırılmıştır. Çalışmanın sonuçları günlük ortalama gaz üretimi sırasıyla 21,9 m³ ve 22,6 m³ biyogaz/kg besin maddesi olmuştur ki, bu da % 20 sığır gübresiyle at gübresi karışımının küçük ölçekli tesislerde değerlendirilebileceğini göstermiştir [18].

Daha önceki yapılan çalışmalarda inek, at ve deve gübresinin anaerobik arıtılması birlikte incelenmemiştir. Bu çalışmada ise farklı karışım oranlarında 3 farklı hayvan gübresinin 34 gün boyunca anaerobik fermantasyonu sonucunda üretilen biyogaz miktarı, pH, metan yüzdesinin zamana bağlı değişimi incelenmiştir.

2. MATERYAL VE METOD

2.1. Deneyde Kullanılan Materyaller

Anaerobik fermantasyon ile biyogaz üretiminde materyal olarak süt sığırları gübresi, at gübresi ve deve gübresi kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan inek, at gübresi Sincan İlçesindeki “Yeni Peçenek” çiftliğinden, deve gübresi ise Büyükşehir Belediyesi Sincan Evcil Hayvanlar Parkı’ndan temin edilmiştir. Alınan gübrenin taze olmasına dikkat edilmiştir. Deneyde aşı olarak eklenen özümleyici (atık su arıtma tesisi çamuru) ise ASKİ’nin Ankara merkezi Atık su Arıtma Tesisinde bulunan anaerobik çamur çürütme tanklarından alınmıştır.

Hayvansal atıkların özellikleri standart yöntemlere göre belirlenmiştir [19]. Elde edilen sonuçlar Çizelge 1’de verilmiştir.

Çizelge 1. Farklı hayvan gübrelerinin özellikleri

TKM (Toplam Katı Madde) miktarı, (g TKM / g gübre)	Nem miktarı, %	SKM (Sabit Katı Madde) miktarı, (g SKM / g TKM)	UKM (Uçucu Katı Madde) miktarı, (g UKM / g TKM)
<i>İnek gübresi</i>			
0,1770	82,2959	0,2553	0,7447
<i>At gübresi</i>			
0,2693	73,0662	0,1077	0,8923
<i>Deve gübresi</i>			
0,4053	59,4696	0,2299	0,7701

2.2. Deney Düzenegi

Deneylerde 500 mL'lik 10 adet cam şişel kesikli reaktör olarak kullanılmıştır. Her bir reaktör içerisine katı madde yüzdesine göre hesaplanan miktarlarda inek, at, deve gübresi, su ve aşı mikroorganizma içeren atıksu arıtma çamuru eklenmiştir. Her bir reaktöre eklenen atıksu arıtma çamuru eşit miktarlardadır. Laboratuvar ölçekli anaerobik fermantasyon denemesi uygulama içerikleri Çizelge 2’de verilmiştir. Sıcaklık ayarı yapıldıktan sonra anaerobik arıtım süreci başlatılmıştır. pH ölçümleri PL-700 AL markalı pH-metre ile yapılmıştır. Reaktörler 35°C’ye ayarlanmış su banyosuna koyulmadan önce çalkalanarak gübre, su ve özümleyicinin homojen şekilde karışması sağlanmıştır. Hazırlanan reaktörler su banyosuna koyulduktan sonra ağızları mantar tıpa ile kapatılarak oksijenle etkileşimleri engellenmiştir.

Çizelge 2. Atıkların karışım ve aşılama oranları

Uygulama №	Kuru Madde İçeriği, (%)	İnek:At:Deve gübresi Oranı, (%)	Aşılama Maddesi Oranı, (%)
N1	4	100*	10
N2	4	100**	10
N3	4	100***	10
N4	4	40/30/30	10
N5	4	40/40/20	10
N6	4	40/20/40	10
N7	4	50/50/0	10
N8	4	50/0/50	10
N9	4	0/50/50	10
N10	-	-	100

*inek gübresi, **at gübresi, ***deve gübresi

Anaerobik arıtım süresince mikroorganizmaların etkinlikleri sonucu oluşan biyogaz gaz toplama şişesinde toplanmıştır (Şekil 1).

Gaz toplama şişesinin içinde doymuş $\text{Na}_2\text{SO}_4\text{-H}_2\text{SO}_4$ çözeltisi kullanılmıştır. Bunun nedeni reaktörden gelen gazın bu çözelti içerisinde çözünmemesidir.

pH ölçümü ve diğer analizler doğrultusunda sistemden elde edilen gazın belirli aralıklarla ölçümü yapılmış ve bileşimi, içeriğindeki metan yüzdesi belirlenmiştir. Toplanan gazda % CH_4 içeriği SA-M201-IRCH4 markalı gaz analizör cihazı ile yapılan ölçümler sonucunda belirlenmiştir.

Deney düzeneğinde reaktör ile gaz toplama şişesi arasında üç adet iki yollu vanalı musluk, bir adet üç yollu dönüştürücü kullanılmıştır. İki yollu musluk, pH ayarlaması için reaktör açıldığı zaman toplanan gazın sistemden kaçmasına engel olmak için kullanılmıştır. Üç yollu dönüştürücü ise; gaz toplama şişesinde toplanan gazın gaz örnekleme torbasına aktarılmasında kullanılmıştır. Gaz toplama şişesi ile düzey şişesi arasında da bir adet iki yollu musluk takılmıştır. Bu musluktan gaz toplama şişesine çözeltinin doldurulmasında ve düzeyinin ayarlanmasında yararlanılmıştır. Sistemde malzemeler arasındaki bağlantılar da silikon hortum ile yapılmıştır. Kullanılan silikon hortum boylarının tüm sistemde eşit olmasına dikkat edilmiştir. Sistem kurulduktan sonra reaktörlerden hava basılarak sistemden hava kaçağı olup olmadığı denetlenmiştir. Deney düzeneği çizimsel gösterimi Şekil 1'de verilmiştir.

Şekil 1. Deney düzeneğinin çizimsel gösterimi

Biyogaz üretiminde önemli etkenlerden birisi olan sıcaklık, deney düzeneğinde sabit tutulmuştur. Reaktörlerin aynı sıcaklıkta kalmasını sağlamak için Memmert WNB 14 markalı su banyosu kullanılmıştır.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA

3.1. pH'ın Zamana Bağlı Değişimi

pH değeri anaerobik arıtımda mikroorganizmaların etkinliklerinin sürekliliği açısından oldukça önemli bir parametredir. Yapılan bu çalışmada, reaktörün çalışmaya ilk başlatıldığı günden itibaren belirli aralıklarda pH değerindeki olan değişiklikler bakılmış ve zamanla olan değişimleri gözlemlenmiştir. Buna bağlı olarak elde edilen bulgular Çizelge 3'de verilmiştir.

24

Çizelge 3. pH'ın zamana bağlı değişimi

Zaman (gün)	pH									
	R1 (%100 İG)	R2 (%100 AG)	R3 (%100 DG)	R4 (40/30/30)	R5 (40/40/20)	R6 (40/20/40)	R7 (50/50/0)	R8 (50/0/50)	R9 (0/50/50)	R10 (%100 AÇ)
1	6,75	7,38	7,74	7,05	7,01	7,09	6,92	7,05	7,58	7,68
4	6,84	7	7,36	6,88	6,85	6,95	6,77	7	7,15	7,65
8	7,42	7	7,38	7,27	7,21	7,31	7,16	7,32	7,09	7,61
12	7,33	7,31	7,35	7,36	7,3	7,32	7,27	7,35	7,39	7,52
16	7,48	7,43	7,37	7,42	7,39	7,37	7,42	7,34	7,33	7,36
22	7,48	7,4	7,35	7,44	7,42	7,37	7,38	7,38	7,32	7,33
28	7,47	7,5	7,3	7,37	7,41	7,38	7,36	7,39	7,33	7,32
34	7,48	7,47	7,34	7,38	7,44	7,52	7,54	7,34	7,52	7,32

Ayrıca elde edilen sonuçlar grafiksel olarak Şekil 2’de gösterilmiştir.

Şekil 2. pH’ın zamana bağlı değişimi

Mezofilik şartlarda biyogaz üretimi için pH aralığının 6.8 - 7.8 arasında olması gerekmektedir. Bu nedenle reaktörün pH değeri kontrol edilmiş ve pH oranında ciddi bir düşüş gözlenmemiştir. Tüm reaktörlerin pH değeri yukarıda belirtilen ideal aralıkta tutulmuştur, 34 gün boyunca reaktörlere müdahaleyi gerektirecek her hangi bir duruma rastlanmamıştır.

25

3.2. Biyogaz Çıkışının Zamana Bağlı Değişimi

Üretilen biyogaz hacmi, hacimsel değişim prensibi (volume displacement principle) kullanılarak belirlenmiştir. Reaktör çalışmasının ilk gününden son çalışıldığı güne kadar günlük ortalama gaz çıkışına bakılmış ve belirli aralıklarda gaz ölçümü yapılarak üretilen gazın içerisindeki metan yüzdesi belirlenmiştir. Günlük ortalama gaz hacmi ile ilgili veriler Şekil 3,4,5,6’da verilmiştir.

Şekil 3. Günlük biyogazın zamana bağlı değişimi (1-10 gün)**Şekil 5.** Günlük biyogazın zamana bağlı değişimi (21-30 gün)

Şekil 6. Günlük biyogazın zamana bağlı değişimi (31-34 gün)

3.3. Metan Yüzdesinin Zamana Bağlı Değişimi

Yapılan deneyler sonucu elde edilen biyogazın metan (CH_4) içeriğinin % 2 ile % 46 arasında değiştiği gözlenmiştir. Düşük biyogaz üretimine karşın en yüksek metan (CH_4) verimi, deneylerin 19. gününde % 46 ile kuru madde oranı % 4, % 100 at gübresi ve aşılama oranı % 10 olan R2 uygulamasında elde edilmiştir.

27

Şekil 7. Metan yüzdesinin zamana bağlı değişimi

4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Bu çalışmada biyogaz üretiminde inek, at ve deve gübresi farklı karışım oranlarında kullanarak elde edilecek biyogaz miktarlarının ve biyogaz üretimi açısından en uygun karışım oranlarının belirlenmesi amacıyla deneyler gerçekleştirilmiştir. Laboratuvar ölçekli anaerobik fermantasyon deneyleri laboratuvar ortamında 500 mL'lik cam şişelerde, kesikli fermantasyon yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Deneyler mezofilik sıcaklık şartları altında (35°C), 34 gün boyunca yürütülmüştür. Deneylerde % 4 kuru madde oranı, % 10 aşılama oranı ve 3 farklı gübre ile 10 farklı bileşime sahip deney karışımları oluşturulmuştur. Deneylerden elde edilen verilerin analizi sonucunda en yüksek biyogaz üretiminin 192 mL/gün ile kuru madde oranı % 4, inek ve at gübresi oranı (50/50) ve aşılama oranı % 10 olan R7 uygulamasında elde edildiği belirlenmiştir.

Yapılan deneyler sonucu elde edilen biyogazın metan (CH₄) içeriğinin % 2 ile % 46 arasında değiştiği gözlenmiştir. Düşük biyogaz üretimine karşın en yüksek metan (CH₄) verimi, % 46 ile kuru madde oranı % 4 olan, % 100 at gübresinin kullanıldığı ve aşılama oranı % 10 olan R2 örneğinden elde edilmiştir.

Mezofilik şartlarda biyogaz üretimi için pH aralığının 6.8 - 7.8 arasında olması gerekmektedir. Bu nedenle reaktörün pH değeri kontrol edilmiş ve pH oranında ciddi bir düşüş gözlenmemiştir. Tüm reaktörlerin pH değeri yukarıda belirtilen ideal aralıkta tutulmuştur, 34 gün boyunca reaktörlere müdahaleyi gerektirecek herhangi bir duruma rastlanmamıştır.

Biyogaz kullanımı küresel ısınmanın en önemli sorumlularından sera gazı emisyonlarını azaltmaktadır. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynağı olarak biyogaz kullanımının artırılması enerji tarımının geliştirilmesinin önemli bir parçasıdır. Bu çiftçiler için yeni bir gelir kaynağı olacaktır. Fermantasyonun son ürünü olarak ortaya çıkan fermante olmuş maddenin toprak gübrelemesinde kullanılması çevresel yararları ve finansal kaynakların korunmasının yanı sıra enerji tüketimini de azaltacaktır. Anaerobik fermantasyon doğa dostu, çevresel yararları optimize edilmiş ve ekonomik olarak verimli olmalıdır. Biyogaz üretiminde konvansiyonel anaerobik fermantasyon yerine, organik maddelerin birlikte fermantasyonu tekniğinin (ko-fermantasyon) uygulanması ile anaerobik fermantasyonda değişik materyallerin kullanılması sağlanarak, fermantasyon hammaddeleri çeşitlendirilecek ve süreç verimliliği artırılabilecektir.

TEŞEKKÜR

Araştırmamıza 06/2018-30 kod nolu projeye destek olan Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi'ne teşekkür ederiz.

KAYNAKLAR

1. Baban ve ark., 2001; Olgun ve ark., 1999
2. Wellinger, A., Edelman, W., Favre, R., Seiler, B. und Worschitz, D., 1984. Biogaz Handbuch. Grundlagen Planung Betrieb Landwirtschaftlicher Biogasanlagen. Verlag Wirz, Aarau.
3. Evliya, H., 1964. Kültür bitkilerinin Beslenmesi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Sayı: 10.
4. Moller, H.B., Sommer, S.G., Ahring, B.K., "Methane Productivity of Manure, Straw and Solid Fractions of Manure", Biomass & Bioenergy, Cilt 26, 485-495, 2004.
5. Güngör Demirci, G., Demirer, G.N., "Effect of Initial COD Concentration, Nutrient Addition, Temperature and Microbial Acclimation on Anaerobic Treatability of Broiler and Cattle Manure", Bioresource Technology, Cilt 93, 109-117, 2004.

6. Sommer S.G., Petersen S.O., Sorensen, P., Poulsen H.D., Moller, B.H., “Methane and Carbon Dioxide Emissions and Nitrogen Turnover During Liquid Manure Storage”, *Nutr Cycl Agroecosyst*, Cilt 78, 27-36, 2007.
7. Hakan Afacab, Ali Kasap. Küçük ölçekli Sürekli Beslemeli Bir Biyogaz Tesisinin Çalışma şartlarının Belirlenmesi., *Tarım Makinaları Bilim Dergisi*. 2009, 5(2), 235-240.
8. Coşkun, T., Manav, N., Debik, E., Binici, M.S., Tosun, C., Mehmetli, E ve Baban, A., 2011. Büyükbaş Hayvan Atıklarının Anaerobik Çürütülmesi. *Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi*, Sigma 3, 1-9, 2011.
9. Yıldız, O. 2004. Biyogaz Teknolojisinin Kullanım Amaçları, Akdeniz Üniversitesi Yayın No:78 Antalya.
10. Weiland, P.,; Grundlagen der Methan garung – Biologie und Substrate; VDI – Berichte, Nr. 1620 “Biogaz a/s regenerative Energie – Stand und Perspektiven”; S.19-32; VDI – Verlag 2001.
11. Bouallagui, H., Haouari, O., Touhami, Y., Ben Cheikh, R., Marouani, L., Hamdi M., “Effect of Temperature on The Performance of an Anaerobic Tubular Reactor Treating Fruit and Vegetable Waste”, *Process Biochemistry*, Cilt 39, 2143-2148, 2004.
12. Lebuhn, M.,; Bayer, C.; Gronauer, A.; Probleme der Biogas produktion aus nachwachsender Rohstoffen im Lamzeitbertieb und molekularbiologische Analitik. *VDLUFA-Schriftenreihe* 64, 2008, S.118-125.
13. Onat S., Topaloğlu B., “Bir Biyogaz Üretim Sistem Modeli”, V. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, İstanbul, 2004, 601-608.
14. Curi, K. Abburek, M., “Büyükada’da At Atıklarından Biyogaz Üretilmesi Olurluluk Etüdü”, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İstanbul, 1989.
15. Mutlu, S.F., “Biyogazın Kırsal Kesimde Kullanımı ve Tasarım Temelleri”, *Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Dergisi*, Cilt 27, 39-41, 2003.
16. Ağayev, E., Ugurlu, A. Biogas production from co-digestion of horse manure and waste sawage sludge, 2011, *Nanotechnology*, 657-660. <https://www.nsti.org/procs/Nanotech2011v3/9/T8.976> sayfasından erişilmiştir.A.
17. Alvarez, R., Liden, G. (2009). Low temperature anaerobic digestion of mixtures of llama, cow and sheep manure for improved methane production. *Biomass and Bioenergy*, 33 (3) 527-533.
18. Kalia, K., Singh, S. P. (1997). Horse dung as a partial substitute for cattle dung for operation family-size biyogaz plantsin a hilly regions. *Bioresource Technology* 64 (1998) 63-66.
19. APHA, “Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater”, American Public Health Association, 20th Edition, Washington D.C., 1998.